

4197

Natalia 17 Luglio 1860.

Carissimo Signore

Ringrazio lo S. V. Onore di essersi ricordato di me
 e di rispondermi alle mie Lettere del 20 Mag-
 gio, mi reo di doverle dire che non ho
 potuto adempire all'obbligo del mio Turco contro
 quest'anno, perchè non prima del mese di ottobre,
 quando si pubblicano le Lettere in un delle
 Adunanze dell'Accademia.

A petto me lo ho detto e per mia Norma, ed ho l'onore
 di regnermi con distinte grazie

Il V. Onore
 segretario degli Atti
 dell'Accademia di Scienze e Lettere
 dei Georgofili.

Sua Obbedienza
 e Rispetto
 Alberto Sestini